

INSTITUTO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MAESTRÍA EN ARGUMENTACIÓN JUDICIAL

Alumna:

Laura Leticia García Rosales

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez

Grupo: 04/2025

Monterrey, Nuevo León a junio de 2026.

Como anteriormente se había señalado, el test de proporcionalidad, se basa en cuatro etapas (finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto-ponderación-)¹, concluyendo que, el contenido esencial de un derecho fundamental, se identifica como aquel núcleo que no puede ser eliminado ni vaciado por el legislador o por las autoridades.

El principio de proporcionalidad se ha convertido hoy en día, en una herramienta más empleada por los operadores jurídicos, para justificar racionalmente decisiones donde se encuentran involucrados principios o Derechos Fundamentales.

Asimismo, existen dos paradigmas que han influido en el principio de proporcionalidad, el continental europeo y el test de razonabilidad, este último proveniente de la Corte Suprema Norteamericana, el cual nace de la interpretación de la cláusula del debido proceso, contenida en la décimo cuarta enmienda de la Constitución de ese país y, cuyo desarrollo, se hace a partir del principio de igualdad y los test leve.

TEST DE RAZONABILIDAD

Señala López Sánchez que el test de razonabilidad no se puede identificar de manera plena con el principio de proporcionalidad, ya que su desarrollo es distinto y pertenece a una tradición jurídica diferente. También señala que el origen del test de razonabilidad se encuentra precisamente “en la necesidad de los tribunales con jurisdicción constitucional de contar con herramientas técnico-jurídicas útiles para controlar la constitucionalidad de las injerencias de los poderes públicos en el ámbito de los Derechos Fundamentales”².

Según el autor, este test parte del principio de proporcionalidad, el cual constituye una herramienta de interpretación constitucional para resolver conflictos entre derechos fundamentales, sosteniendo que toda restricción a un derecho debe superar las etapas indispensables (idoneidad o adecuación, necesidad y proporcionalidad).

El resultado de este test es evitar decisiones arbitrarias, justificar racionalmente las restricciones a los derechos fundamentales, garantizar que las decisiones judiciales

¹ LÓPEZ, R. (2013). *Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos*. Porrúa, pp. 38-44 <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>.

² LOPEZ, R. (2014). *Derechos Fundamentales*. Res Pública, pp166-167. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18220927>

estén debidamente motivadas y resolver conflictos entre derechos mediante una argumentación objetiva y transparente.

En el caso concreto, sobre el análisis el de *R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police*, resuelto por el tribunal de apelación en el Reino Unido en el año 2020, es una de las decisiones más importantes sobre el uso del reconocimiento facial automatizado (AFR) por parte de la policía y la protección del derecho a la privacidad.

Antecedentes sobre los hechos.

Edward Bridges, un activista por las libertades civiles, impugnó el uso de cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos por la Policía de Gales del Sur. Su imagen fue captada en dos ocasiones mientras caminaba por lugares públicos, aunque no era sospechoso de ningún delito. Bridges argumentó que el sistema vulneraba su derecho a la vida privada y el tratamiento de sus datos biométricos.

Problema jurídico

El tribunal debía determinar si el uso del reconocimiento facial en tiempo real por la policía era compatible con:

El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho al respeto de la vida privada).

La legislación británica sobre protección de datos.

Las obligaciones de igualdad y no discriminación.

Decisión

La Corte de Apelación concluyó que el uso del reconocimiento facial fue ilegal por tres razones principales:

1. Falta de un marco jurídico suficientemente claro, ya que la policía tenía demasiada discrecionalidad para decidir dónde desplegar el sistema y quién podía incluirse en las listas de vigilancia.
2. Evaluación insuficiente del impacto en la protección de datos, al no valorar adecuadamente los riesgos para los derechos y libertades de las personas.

Ahora bien, aplicando el test de razonabilidad en el caso expuesto el Tribunal concluyó que la policía tenía un margen de discrecionalidad demasiado amplio para decidir cuándo usar el reconocimiento facial y quién sería incluido en las listas de

vigilancia. El uso del reconocimiento facial debe perseguir un objetivo legítimo, como la prevención o investigación de delitos y la protección de la seguridad pública y, en este caso, la finalidad era legítima.

Debe demostrarse que el uso de la tecnología es necesario para alcanzar el objetivo y que no existen medios menos invasivos que resulten igualmente eficaces, la Corte consideró que no se justificó suficientemente esta necesidad en todos los casos de utilización. Es importante resaltar que el tribunal precisó que el uso del sistema implicaba el tratamiento de datos biométricos de personas que no eran sospechosas de ningún delito, por lo que debían existir mayores garantías, cosa que se consideró como ilegal, pues la policía de Gales del Sur no mostraba un marco normativo suficientemente claro y que el impacto en materia de protección de datos era deficiente.